

O'TXO'R BALIQLAR UCHUN RYASKA (LIMNA) O'SIMLIGIDAN EKOLOGIK TOZA, ARZON VA TO'YIMLI OZUQA TAYYORLASH

Raxmonov Vaxob Nusratovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti
vaxobraxmonov554@gmail.com

Xamroyev Azimjon Mansurovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213520>

Annotatsiya. Ryaska baliqchilik fermer xo'jaliklari uchun kam harajatli texnologiya hisoblanib, ushbu texnologiya boshqa faoliyat turlarining chiqindilarini utilizatsiya qilgan holda katta sarf-harajatlarsiz qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lish imkonini beradi

Kalit so'zlari: ryaska, o'txo'r baliq, suv o'simligi, dorivor, ozuqa, oziq-ovqat.

Kichik ryaska (*Lemna minor*) *Araceae* oilasiga mansub ko'p yillik yuksak suv o'simligi bo'lib, suv yuzasida suzib o'sadi. *Lemna minor* organik moddalarga boy har qanday ko'lmak suvlarida o'sib ko'payadigan, sovuq va issiq havoga chidamli dorivor suv o'simligi xisoblanadi. *Lemna minor* ning barglari va ildizchalari mavjud bo'lib, asosan vegetativ yo'l bilan ko'payadi. O'simlikning kattaligi 5-6 mm ni tashkil etadi. Ryaska fotosintez jarayonida ko'p miqdorda kislorod ajratib chikaradi va suv havzalarini tozalashdagi roli juda ham yuqori.

1-rasm. Ryaska o'simligining ko'rinishi

Ryaska quritilgan holatda uning tarkibida tabiiy sharoitda 30%, maxsus sharoitda yetishtirilganda 45% gacha oqsil mavjud bo'ladi. Almashtirilmaydigan aminokislotalar (arginin, lizin) miqdori bo'yicha esa bu o'simlik makkajo'xoridan yuqori turadi. Bundan tashqari tarkibida yog'lar, uglevodlar, kletchatka, asparag va glyutamin kislotalari, fitosterinlar, flavonoidlar, diterpenoidlar, karotinoidlar, aromatik va yog' kislotalari, fosfolipidlar, azotli birikmalar, triterpen birikmalar, oshlovchi moddalar bor.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Tarkibida yana polisaxaridlar, sulfolipidlar, muhim mikroelementlardan brom, yod, fosfor, kalsiy, kremniy, magniy, mis, temir, sink, marganets, kobalt, nikel, titan, vanadiy, radiy, sirkoniy va hatto oltin, vitaminlardan V gruppasi, A, RR, Y mavjud.

Ilmiy adabiyotlarda aytilishicha, o'tgan asrning 70-yillarida o'tkazilgan tajribalar natijasida O'zbekiston sharoitida bu o'simlik bir gektar maydonda 260 tonnagacha hosil berishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Ryaskani yetishtirish uchun sayoz ko'lmaklar, bo'sh yotgan ko'llar, daryo irmoqlari, sun'iy va tabiiy hovuzlardan foydalansa bo'ladi. Hosil haftasiga ikki marta yig'ishtirilib olinadi. Quritib olib saqlab qo'ysa bo'ladi. Suv ustida qalin qatlam hosil qiladi va shu bilan zararkunanda o'tlarning rivojlanishiga yo'l bermaydi. Yuqori biomassa olish uchun suvga mineral yoki madaniy o'g'itlar me'yorida tashlab turiladi. Shu bilan birga yaxshi natijaga erishish uchun uni nazorat qilib turish, hosilni o'z vaqtida yig'ib olish maqsadga muvofiq. Bu o'simlikning optimal o'sishini, yuqori hosil berishini ta'minlaydi. Uni ho'l holidam ham, quritilgan holidam ham hayvon, parranda va baliqlarga bersa bo'ladi.

Oqar suvda ryaskani ko'paytirib bo'lmaydi. Uning tabiiy o'sish joylari – turgan suvlar. Oqim tezligi 0.1 sm/sek.dan oshmasligi kerak. Ko'lmakning chuqurligi eng kamida 20 sm. bo'lishi lozim. Shu bilan birga suv toshib ketmaydigan joy bo'lishi kerak, zero unda suv bilan qo'shib yuvilib ketadi.

Ryaska xalq tabobatida ko'p yillardan beri dorivor o'simlik sifatida bir qancha kasalliklarni davolashda foydalanib kelinmoqda. Ryaska yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Nastoykasi og'iz bo'shlig'i va yuqori nafas yo'li kasalliklarini davolashda keng foydalaniladi. Teridagi ok dog'larni (vitiligo) yo'qotishda, yiringli yaralarni davolashda qo'llaniladi. Bundan tashqari qalqonsimon bez kasalliklarini davolashda yodga boy o'simlik sifatida ishlatiladi.

Ryaskani yetishtirish juda ham osonligi, xarajati kam ekanligi, shu bilan birga u juda ham sifatli ozuqa ekanligini xamda dorivor o'simlik sifatida ko'plab kasalliklarni davolash mumkinligini hisobga oladigan bo'lsak, mamlakatimizda uni yetishtirish katta ahamiyatga ega.

Baliqlar va boshqa suv hayvonlarining o'sishi, sog'lig'i va ko'payishi, birinchi navbatda, ular yetishtiriladigan madaniyat tizimidan qat'iy nazar, miqdori va sifati bo'yicha ozuqa moddalarining etarli darajada ta'minlanishiga bog'liq. O'stirilayotgan turlarning ozuqa moddalari va energiyaga bo'lgan talablari qondirilishi va tizimning ishlab chiqarish maqsadlariga erishishi uchun xom ashyo (ozuqa, o'g'it va boshqalar) ta'minlanish muhim. O'txo'r baliq ko'li

yoki mazmunan etishtirish - mamlakat chakana javonlar baliq asosiy manbai. baliqchilik texnologiyalari tufayli Rossiyada, tarixiy, siyosiy va iqtisodiy vaziyat o'zgarishiga ishlab chiqilgan va o'zgardi.

Hosil haftasiga ikki marta yig'ishtirilib olinadi. Quritib olib saqlab qo'ysa ham bo'ladi. Suv ustida qalin qatlam hosil qiladi va shu bilan zararkunanda o'tlarning rivojlanishiga yo'l bermaydi. Yuqori biomassa olish uchun suvga mineral yoki madaniy o'g'itlar me'yorida tashlab turiladi. Yuqori natijaga erishish uchun uni nazorat qilib turish, hosilni o'z vaqtida yig'ib olish lozim. Bu o'simliklarni ho'l holda ham, quritilgan holda ham hayvon, parranda va baliqlarga bersa bo'ladi.

Bu baliqchilik fermer xo'jaliklari uchun kam harajatli texnologiya hisoblanib, ushbu texnologiya boshqa faoliyat turlarining chiqindilarini utilizatsiya qilgan holda katta sarf-harajatsiz qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lish imkonini beradi. Suv o'simliklarining biomassasi o'simlikxo'r baliqlarni oziqlantirish uchun yo'naltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахмонов, В. Н. (2023). МАИШИЙ ВА САНОАТ ОҚОВА СУВЛАРИНИ БИОЛОГИК ТОЗАЛАШДА КАРОЛИНА АЗОЛЛАСИ (AZOLLA CAROLINIANA WILLD.) ВА КИЧИК РЯСКА (LEMNA MINOR L.) ЎСИМЛИКЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 897-900.
2. Ташпулатов, Й. Ш., & Кобулова, Б. Б. (2019). Экологический анализ альгофлоры среднего течения реки Зарафшан. Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле», 29(2), 199-205.
3. Рахмонов, В. Н. (2022). AZOLLA (Azolla) VA RYASKA (Lemna) O'SIMLIGIDAN BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH. Academic research in educational sciences, (Conference), 638-640.
4. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.
5. Усмонов, И. С., & Ташпулатов, Й. Ш. (2021). Способы выращивания спаржи (Asparagus L.) в условиях слабозасолённых почв Хатирчинского района (Самарканд, Узбекистан). Вестник науки, 3(6-1 (39)), 151-157.
6. Мустанов, С., & Умурзакова, У. (2019). Влияние схемы посадки на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. In СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК (pp. 174-177).

7. Shernazarov, S. S., & Tashpulatov, Y. S. (2020). Species Composition of Algae in the Food Tract of Common Silver Carp (*Hypophthalmichthys molitrix* vab.) in Growing Conditions.
8. Mahammadiyev, J. N., Raxmonov, V. N., Amonov, B. S., Abduqahhorov, J. M., & Maxammadiyev, M. N. (2021, December). MICROCAPSULATION COATING MATERIALS AND ITS APPLICATION IN FOOD TECHNOLOGY. In Archive of Conferences (pp. 58-60).
9. Makhammadiev, J. (2020). Mikro kapsulasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanicak polimerlerin sentezi (Master's thesis).
10. Boboqandov, N. F. (2023). DOMINANT O'SIMLIK TURLARIDA TURLI FASLLARDA VA TURLI YAYLOV INTENSIVLIGIDA PROEKTIV QOPLAM KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI (JANUBIY QIZILQUM). Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 877-882.
11. Mustanov, S., & Mustanova, Z. (2023). SUG 'ORILADIGAN YERLARDA NO 'XATNINING UMID NAVINI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 148-150.
12. Isomov, E. E. (2023). TURLI SUG 'ORISH SHAROITLARIDA ARTISHOK (CYNARA SCOLYMUS L.) NAVLARI YER USTKI ORGANLARNING O 'SISH VA RIVOJLANISH FAZALARI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 569-576.
13. Mahammadiyev, J. N., & Nurmanova, I. M. (2023). MIKROKAPSULYATSIYADA FAZALARARO POLIMERLANISH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 180-182.
14. Boboqandov, N. F., & Nomozova, Z. B. (2023). LEONTICE TURKUM TURLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 679-683.
15. Djumayeva, G. R., & Isomov, E. E. (2023). BUXORO VILOYATIDA O 'STIRILGAN ARTISHOK "VIOLETTA" NAVINING ONTOGENEZI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(9), 83-87.
16. Мухаммадиев Ж. Н., Абдусаломов, Ж. Т., Насимов, Х. М., Курбонова, Д. А., & Холмурзаев, Ф. Ф. (2021). Важность Микрокапсул Для Скрытия Вкусов И Запахов Веществ. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(6), 336-338.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

17. Djumayeva, G. R. (2022). ARTISHOK “CYNARA SCOLYMUS L.” NING ONTOGENEZI. Academic research in educational sciences, (Conference), 207-210.

